

РАЗДЕЛ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4604785>

УДК 33

**ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ, И ВАЖНОСТЬ ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ТУРИСТИЧЕСКИМИ
ДЕСТИНАЦИЯМИ**

А. Мохамед,

аспирант 1 курс, напр. «Экономика и управление народным хозяйством»

И.З. Коготкова,

научный руководитель,

к.э.н., проф.,

Государственный университет управления,

г. Москва

Аннотация: В этой статье дается краткий обзор некоторых важных событий, которые сыграли роль в развитии управления проектами для достижения того, что используется сегодня с точки зрения знаний, навыков, инструментов и методов, которые используются в качестве важного подхода к успеху любой проект и в разных сферах. Применение его в области управления туристической дестинацией наследия в качестве группы интегрированных проектов, направленных на сохранение наследия и инвестирование его в интеграцию с остальной туристической системой, является возможностью для успеха этих проектов в соответствии с четким подходом и инструментами.

Ключевые слова: управление проектами, история управления проектами, методологии управления проектами, процессы управления проектом, rmbok свод знаний по управлению проектами, наследие, туристическая дестинация

**PROJECT MANAGEMENT APPROACH AND THE IMPORTANCE OF
USING IT IN THE MANAGEMENT OF TOURIST DESTINATIONS**

M. Ahmad,

1st year postgraduate Student, ex. "Economics and management of the national economy"

I.Z. Kogotkova,

Scientific Director

Ph.D., Professor,
State University of Management,
Moscow

Annotation: This article provides a brief overview of some of the important events that played a role in the development of project management to achieve what is used today in terms of knowledge, skills, tools and techniques, which are used as an important approach to the success of any project in various fields. its application in the field of heritage tourism destination management as a group of integrated projects aimed at preserving heritage and investing it in integration with the rest of the tourism system is an opportunity for the success of these projects in accordance with a clear approach and tools.

Keywords: project management, history of project management, project management methodologies, project management processes, pmbok project management body of knowledge, tourist destination, heritage

Управление проектом можно определить как приложение знаний, навыков, инструментов и методов к работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту, а проект как целенаправленную деятельность по достижению определенного конечного результата, основанную на ранее разработанной модели комплекса действий, обеспечивающих достижение этого результата или как pmbok определил проект как временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов.

Дату начала управления проектами определить не представляется возможным, так как человек управлял проектами с начала своего существования. Он выполнил большое количество великих проектов, некоторые из которых все еще существуют, например, пирамиды, Китайская стена и многие другие. То, что было достигнуто в настоящее время в области управления проектами, считается результатом естественного исторического развития, когда человек на протяжении всех веков использовал набор знаний, навыков, инструментов и методов для завершения своих проектов, которые развивались до тех пор, пока не достигли того, что применяется сегодня в управлении проектами [1].

Несмотря на все великие исторические проекты, которые были реализованы в течение последовательных эпох, мы пришли к результатам, которые были достигнуты, а не к подходу, который использовался для достижения этих результатов. Считается, что до конца девятнадцатого века управления была своего рода навыками, приобретенными из практического опыта, без теоретической основы, связывающей их с научной точки зрения.

Можно сказать, что наука об управлении проектами начала появляться в начале XX века с появлением теории «Генри Файоля», которая определила пять основных направлений науки управления в целом, а именно планирование, организацию, лидерство, контроль и занятость. Генри Гант разработал теорию диаграммы Ганта, которая была первой научной теорией планирования и контроля проектной деятельности с точки зрения времени. Эта схема стала одной из важнейших основ науки об управлении проектами. Они считаются отцами-основателями науки об управлении проектами и являются двумя последователями теории научного управления Фредерика Тейлора [2].

Диаграммы Ганта были сначала использованы в плотине Гувера, а затем в проекте шоссе Эйзенхауэра. С другой стороны, Манхэттенский проект вызвал особый интерес, потому что многие до сих пор считают его началом современного управления проектами. В рамках проекта были созданы три атомные бомбы. В Манхэттенском проекте, который начался в 1942 году, приняло участие более 130 000 человек, были использованы принципы планирования, организации и руководства, которые повлияли на разработку стандартных практик управления проектами [2-8].

В конце 1950-х годов появились основные инструменты управления, составляющие основу управления всеми проектами. Это то, что называется Сетевое планирование и управление (STM), метод критического пути (The Critical Path Method ,CPM), технология оценки и пересмотра планов реализации программ (Program Evaluation Review Technique, PERT).

CPM / PERT был разработан по двум параллельным направлениям в двух разных областях: морской и химической промышленности. В 1937 году американский ученый Л. Гулик разработал первую матричную организационную структуру в целях руководства и реализации сложных проектов. Эта матрица была применена в военной сфере в 1958 году, когда Военно-морского флота США возглавили проект Polaris «Полярис», первую баллистическую ракету, запускаемую с подводных лодок, с ядерными боеголовками. В программе участвовало около 250 фирм-подрядчиков и более 9 тысяч фирм-субподрядчиков. Именно в рамках этого проекта был разработан один из наиболее используемых сегодня методов – методика (PERT). Была достигнута интеграция при управлении этим сложным проектом, и в результате этой интеграции были разработаны методы управления проектами.

Основная цель использования этого метода состояла в том, чтобы разработать метод, с помощью которого планируется проект по производству ракет Polaris, чтобы этот проект мог быть завершен в установленный срок, чтобы оценить время выполнения процесса, было предложено оценивать оптимистичную, пессимистичную и наиболее вероятную оценку

продолжительности работы. Исходя из этих оценок, более точно определялась продолжительность работ и процесса в целом. Результаты этого проекта показали сокращение периода завершения примерно на два полных года, поскольку проект был завершен за 4 года вместо 6 лет, первоначально рассчитанных инженерами. С помощью этих методов было произведено эффективное планирование работ, что позволило оценить риски, контролировать время, стоимость и т. д.

И почти одновременно с PERT. Метод критического пути (CPM) был изобретен в результате выполнения компанией E.I du Pont de Nemours строительного проекта. Проект предусматривал строительство крупного химического завода, и возникла необходимость точно оценить стоимость и время проекта. Был разработан метод критического пути (Critical Path Method – CPM) и его программная реализация на ЭВМ UNIVAC. Этот метод с успехом был опробован при разработке плана строительства завода химического волокна в г. Луисвилле, штат Кентукки, США. Этот метод, получивший название метода критического пути, стал известен благодаря преимуществам, которые были получены от его использования [9].

Использование этого метода на одном из заводов Dupont в Америке сократило время обслуживания со 125 до 78 часов, из которых они получили прибыль в размере 1 миллиона долларов. PERT и CPM используются для планирования работ, оценки риска, контроля стоимости и управления ресурсами на ряде крупных проектов в США.

В 1959 году комитетом Андерсона (NASA) был разработан системный подход к управлению проектом на каждой стадии жизненного цикла. В таком подходе особое внимание должно было уделяться предпроектному анализу. Этап становления управления проектом в 50-е годы завершился. Одновременно с выработкой и широким распространением методов сетевого планирования и управления в этот период формулируются общие принципы применения системного подхода в решении проблем управления.

Разработка методов сетевого планирования в 1960-х годах была сосредоточена на расширении возможностей методов CPM и PERT с помощью специализированных инструментов оптимизации стоимости для (PERT / COST), распределения и планирования ресурсов (RPSM, RAMPS и т. д.). IBM разрабатывает программный пакет на базе PERT / Cost.

С профессиональной точки зрения процесс институционализации управления проектами начался с создания в 1965 году первой в мире ассоциации управления проектами, ныне известной, как Международная ассоциация управления проектами (IPMA). В 1969 году в Америке был основан Институт управления проектами PMI, который стал мировым лидером в разработке научных и профессиональных рамок для профессии

управления проектами. Институт управления проектами (PMI) широко известен как издатель Свода знаний по управлению проектами (PMBOK) [6].

Одновременно с развитием этой науки возникла необходимость систематически и профессионально предоставлять эту науку своим пользователям. В 1984 году PMI выпустил свой первый профессиональный сертификат, подтверждающий способность и профессионализм использовать методологию и навыки науки управления проектами, и этот сертификат был назван Project Management Professional, известный как «PMP». Этот сертификат получил широкое международное признание.

Затем последовала группа важных проектов, которые продемонстрировали прогресс в применении технологий в инструментах и методах управления проектами того времени. Проект «Англо-французский канал» (1989-1991) был международным проектом, в котором участвовали два правительственных учреждения (правительства Великобритании и Франции), многочисленные финансовые учреждения, инженерные строительные компании и другие различные организации между двумя странами. Для завершения проекта определяются цель проекта, стоимость, график, координация коммуникаций и другие факторы. Катастрофа шаттла «Челленджер» (1983-1986) привлекла внимание к управлению рисками и управлению качеством и успех пятнадцатых зимних Олимпийских игр в Калгари (1988).

В 1996 году «PMI» выпустила первую версию книги «Свод знаний по управлению проектами», известную как «PMBOK», которая содержит структуру знаний для науки об управлении проектами. Эта книга стала основным справочником и стандартом для науки управления проектами во всем мире. Эта книга была разработана большой группой экспертов, практикующих в области управления проектами, и представляет собой результат согласованных знаний как лучших и наиболее подходящих методов и стандарты в управлении проектами.

Технологии продолжали быть движущей силой перемен, и в 1996 году PRINCE был обновлен до PRINCE2. Первоначально метод был разработан в 1989 году Central Computer and Telecommunications Agency (ССТА) в Великобритании как стандарт для руководства проектами в сфере информационных технологий. В настоящее время широко используется и является «de facto» стандартом для руководства проектами в Великобритании.

Вскоре после этого, в 1997 году, был представлен метод под названием (CCPM). CCPM Метод критической цепи. critical chain project management – метод планирования и управления проектами, базирующийся на методе критической цепи и принципах теории ограничений, который, в

дополнение к традиционной технике оценки и анализа проектов PERT, опирается на расчёты по зависимостям ресурсов, рискам, неопределённостям.

В 2001 году был написан Agile Manifesto, и эта методология заключается в способности постоянно адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Методология Agile была изобретена для решения ряда проблем классического / водопадного подхода, которые включают последовательный переход от одного этапа к другому этапам управления [4].

Общепринятые подходы и методы управления проектами издаются международными и национальными профессиональными организациями и органами, которые работают над объединением профессионалов в области управления проектами, таких как Институт управления проектами (Project Management Institute, PMI), который разрабатывает стандарты в различных областях управления проектами.

Эти стандарты были записаны в книге PMBoK Свод знаний по управлению проектами (Project Management Body of Knowledge). Эти стандарты являются руководством, а не конкретной методологией. PMBOK претендует на роль банка, на котором может быть основана методология, но не претендует на роль методологии. Методология – это система методов, процедур, практик и правил, используемых в определенной сфере деятельности. Это руководство PMBOK является основой, на которой организации могут создавать свои методологии, процедуры, правила, политики, методы, инструменты, а также фазы жизненного цикла, необходимые для практики управления проектами» [2, 5].

Продолжают развиваться новые направления управления проектами, которые включают: совершенствование методов проектирования и внедрения организационных структур и управление проектами в нетрадиционных сферах: в социально-экономических сферах, в крупных международных проектах и т. д. Руководство PMBOK нацелено на то, чтобы описанные в нем знания и практики были применимы к большинству проектов в большинстве случаев, и существует консенсус относительно его ценности и полезности, и есть общее согласие с тем, что применение содержащихся в нем знаний, навыков, инструментов и методов увеличивает шансы на успех. Его применение не ограничивалось технологическими областями, а в области управления событиями EMBOK (Event Management Body of Knowledge) [10], а также модели TMBOK (свода знаний по управлению туристическими проектами) [7] предусматривает систему мер, необходимых для интеграции модели проектного управления в практику туроператорских компаний.

Использование управления проектами в любой области увеличивает шансы на успех этих проектов. Эти знания и их инструменты могут быть применены в управлении туристическими направлениями наследия, поскольку он предоставляет эффективные инструменты для планирования,

организации и реализации различных мероприятий, которые помогают в управлении экономическими и социальными отношениями в соответствии с четкими инструментами с целью оптимизации ресурсов и возможностей для удовлетворения потребностей в течение определенного периода времени и определенного бюджета.

Текущие подходы к управлению наследием (традиционный; основанный на определении ценности), основанные на защите и управлении этим наследием отдельно от окружающей среды, представляют собой препятствие для экономического развития, и многие страны по-прежнему тратят деньги на восстановление и сохранение этого наследия без экономических выгод вместо того, чтобы управлять этим наследием таким образом, чтобы сделать его партнером в развитии, что способствует сохранению объекта наследия и приносит пользу местному сообществу.

Наследие играет важную роль в туристической системе как фактор привлекательности и интегрируется с остальными элементами туристической системы, образуя продукт, который удовлетворяет потребности туриста и мотивирует его отправиться в туристическую дестинацию.

Туристическая дестинация, имеющее наследие как фактор привлекательности (аттракцию), также включает в себя другие элементы, такие как инфраструктура (размещение, средства питания и другие туристские услуги), мероприятия (все виды туристической деятельности), и другие услуги, такие как банковские услуги, услуги туристических агентств, туроператоры, продавцы сувениров, транспортные компании и т. д. То есть это сложная и интегрированная система для представления туристического продукта, которая определяется как ощущения, которые испытывает турист, потребляя набор продуктов и услуг. Для туриста пункт назначения – это единая совокупность всех компонентов ее услуг и продуктов, а также связанных с ним ожиданий и чувств [3].

Управление туристической дестинацией как группой интегрированных проектов в соответствии с четким подходом, учитывающим чувствительность наследия и необходимость сохранения его ценностей, приведет к устойчивым инвестициям в наследие, достижению развития и преимуществ для всех сторон и созданию уникального туристического продукта, который выражает характер наследия.

Список литературы

[1] Коготкова И.З. Генезис и развитие проектного управления: монография. / И.З. Коготкова, Г.Я. Сороко, М.Н. Гусева. – М.: НИЦ МИСИ, 2019. 46 с. [Электронный ресурс]. – URL: <http://conference-nicmisi.ru/wp->

content/uploads/2018/09/elibrary_39231877_58419167.pdf. (дата обращения: 17.01.2021).

[2] Разу М.Л. Управление проектом. Основы проектного управления. / М.Л. Разу. // 3-е изд. – КНОРУС, 2010. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.projectmanager.com/project-management>. (дата обращения: 25.01.2021).

[3] Управление объектами всемирного культурного наследия, Информационный справочник всемирного наследия, ЮНЕСКО. // ИКОМОС. – 2013. 25 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://whc.unesco.org/en/managing-cultural-world-heritage/>.999. (дата обращения: 24.01.2021).

[4] Бэррон Мерри. Управление проектами. / Мерри Бэррон, Эндрю Р. Бэррон. – США, 2016. [Электронный ресурс]. – URL: <http://cnx.org/content/col11120/1.10/>. (дата обращения: 18.01.2021).

[5] Сеймур Том. История управления проектами. / Том Сеймур. // Международный журнал менеджмента и информационных систем. – Государственный университет Майнота, США, 2014. Т. 18. № 4. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.researchgate.net/publication/298341808_The_History_Of_Project_Management. (дата обращения: 20.01.2021).

[6] Сильверс Д.Р. ЕМВОК (Свод знаний по управлению событиями), CSEP. Альбукерке. / Д.Р. Сильверс. – Нью-Мексико, США. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.embok.org/juliasilvers/embok/EMBOK%20History.html>. (дата обращения: 19.01.2021).

[7] МакГрат С.К. Взгляды практиков на эффективность методологии управления проектами (PMM). / С.К. МакГрат, С.Дж. Уитти. // Журнал современного управления проектами. – 2020. выпуск 23. Т. 8. № 1. 188-212 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://scinapse.io/papers/3041731092>. (дата обращения: 21.01.2021).

[8] Институт управления проектами. // Руководство для знания управления проектами. – 2017. [Электронный ресурс]. – URL: <https://book.akij.net/eBooks/2018/March/5abcc35b666f7/a%20guide%20to%20the%20project%20management%20body%20of%20knowledge%20e.pdf>. (дата обращения: 18.01.2021).

[9] Раш Ф.А. Методологии управления проектами. / Фиренд Алан Раш. – 2019. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.academia.edu/41404614/Methodologies_in_Project_Management. (дата обращения: 20.01.2021).

[10] Бурукина О.А. Управление проектами в индустрии туризма: основы ТМВОК. / О.А. Бурукина. // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). –

2019. Т. 10. № 1. 26-37 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.18184/2079-4665.2019.10.1.26-37>. (дата обращения: 23.01.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Kogotkova I.Z. Genesis and development of project management: monograph. / I.Z. Kogotkova, G.Ya. Soroko, M.N. Gusev. – Moscow: NITs MISI, 2019. 46 p. [Electronic resource]. – URL: http://conference-nicmisi.ru/wp-content/uploads/2018/09/elibrary_39231877_58419167.pdf. (date of access: 17.01.2021).

[2] Razu M.L. Project management. Fundamentals of project management. / M.L. Razu. // 3rd ed. – KNORUS, 2010. [Electronic resource]. – URL: <https://www.projectmanager.com/project-management>. (date of access: 14.01.2021).

[3] Management of World Cultural Heritage Sites, World Heritage Information Directory, UNESCO. // ICOMOS. – 2013. 25 p. [Electronic resource]. – URL: <https://whc.unesco.org/en/managing-cultural-world-heritage/999>. (date accessed: 14.01.2021).

[4] [4] Barron Merry. Project management. / Merry Barron, Andrew R. Barron. – USA, 2016. [Electronic resource]. – URL: <http://cnx.org/content/col11120/1.10/>. (date of access: 18.01.2021).

[5] Seymour Tom. History of project management. / Tom Seymour. // International Journal of Management and Information Systems. – State University of Minot, USA, 2014. Т. 18. No. 4. [Electronic resource]. – URL: https://www.researchgate.net/publication/298341808_The_History_Of_Project_Management. (date of access: 20.01.2021).

[6] Silvers D.R. EMBOK (Event Management Body of Knowledge), CSEP. Albuquerque. / D.R. Silvers. – New Mexico, USA. [Electronic resource]. – URL: <https://www.embok.org/juliasilvers/embok/EMBOK%20History.html>. (date of access: 19.01.2021).

[7] McGrath S.K. Practitioners' views on the effectiveness of project management methodology (PMM). / S.K. McGrath, S.J. Whitty. // Journal of Modern Project Management. – 2020. Issue 23. Т. 8. No. 1. 188-212 p. [Electronic resource]. – URL: <https://scinapse.io/papers/3041731092>. (date of access: 21.01.2021).

[8] Institute for Project Management. // A Guide to Project Management Knowledge. – 2017. [Electronic resource]. – URL: <https://book.akij.net/eBooks/2018/March/5abcc35b666f7/a%20guide%20to%20the%20project%20management%20body%20of%20knowledge%20e.pdf>. (date of access: 18.01.2021).

[9] Rush F.A. Project management methodologies. / F.A. Rush. – 2019. [Electronic resource]. – URL: https://www.academia.edu/41404614/Methodologies_in_Project_Management. (date of access: 20.01.2021).

[10] Burukina O.A. Project Management in the Tourism Industry: TMBOK Basics. / O.A. Burukin. // WORLD (Modernization. Innovation. Development). – 2019. Vol. 10. No. 1. 26-37 p. [Electronic resource]. – URL: <https://doi.org/10.18184/2079-4665.2019.10.1.26-37>. (date of access: 23.01.2021).

© А. Мохамед, 2021

Поступила в редакцию 20.02.2021

Принята к публикации 25.02.2021

Для цитирования:

Мохамед А. Подход к управлению проектами, и важность его использования в управлении туристическими дестинациями // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-4(4). С. 46-55. URL: <https://ip-journal.ru/>